

**Evaluación del modelo pedagógico constructivista
adaptado a estudiantes con necesidad educativa visual**
*Evaluation of THE constructivist pedagogical model adapted to
students with visual impairments*

DOI.....

(Línea en blanco)

AUTORES: Miguel Andrés Franco Bayas ^{1*}

Emerson Stiven Vargas Garcia²

Tito Steven Paredes Argudo ³

Katherine de los Ángeles Espinoza Blum ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mfrancob@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Esta investigación evaluó la implementación del modelo pedagógico constructivista dirigido a las necesidades educativas visuales en estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” Ciencias de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. El objetivo de la investigación fue analizar la influencia de este modelo en el aprendizaje y la inclusión de los alumnos con discapacidad visual, fomentando una educación inclusiva y participativa. Mediante la utilización del enfoque cuantitativo, se aplicaron encuestas dirigida a 40 estudiantes y 14 docentes para evaluar las diversas percepciones y vivencias con el enfoque constructivista adaptado. Los resultados mostraron una aprobación generalizada de este modelo pedagógico, resaltando su efectividad en la práctica de la

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, mfrancob@utb.edu.ec , <https://orcid.org/0000-0001-8834-9925>

² Universidad Técnica de Babahoyo, esvargasg@fcjse.utb.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0008-9934-7704>

³ Universidad Técnica de Babahoyo, tsparedesa@fcjse.utb.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0001-6687-7994>

⁴Universidad Técnica de Babahoyo, kspinozab@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0005-2017-482X>

participación activa de los estudiantes y su gran capacidad para fomentar una profunda comprensión de los contenidos. De la misma manera, se encontraron áreas de mejora, como la necesidad de ofrecer formación constante al profesorado y la reforma del equipamiento de las aulas para satisfacer mejor las necesidades visuales de los estudiantes. Los hallazgos resaltaron que este método pedagógico constructivista no sólo apoyó el aprendizaje de inclusión, sino que promueve las capacidades de razonamiento crítico y la autosuficiencia de los estudiantes con discapacidad visual. Esto reafirma la necesidad de fomentar estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y a asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje igualitario y accesible en diversos contextos. Este estudio aporta a la orientación de estrategias pedagógicas que atiendan eficazmente la diversidad en el aula, potenciando el aprendizaje constructivo como pieza clave para la educación inclusiva.

Palabras clave: Aprendizaje significativo, discapacidad visual, educación inclusiva, modelo constructivista, estrategias inclusivas.

ABSTRACT

This research evaluated the implementation of the constructivist pedagogical model aimed at the visual educational needs of first-year high school students in parallel “A” Sciences at the Eugenio Espejo Educational Unit. The objective of the research was to analyze the influence of this model on the learning and inclusion of students with visual impairments, promoting inclusive and participatory education. Using a quantitative approach, surveys were administered to 40 students and 14 teachers to evaluate their various perceptions and experiences with the adapted constructivist approach. The results showed widespread approval of this pedagogical model, highlighting its effectiveness in promoting active student participation and its great capacity to foster a deep understanding of the content. Similarly, areas for improvement were identified, such as the need to provide ongoing training for teachers and to upgrade classroom equipment to better meet the visual needs of students. The findings highlighted that this constructivist teaching method not only supported inclusive learning but also promoted critical thinking skills and self-reliance among students with visual impairments. This reaffirms the need to promote pedagogical strategies that contribute to improving the quality of education

and ensuring an equitable and accessible teaching-learning process in diverse contexts. This study contributes to the orientation of pedagogical strategies that effectively address diversity in the classroom, promoting constructive learning as a key element of inclusive education.

Keywords: Meaningful learning, visual impairment, inclusive education, constructivist model, inclusive strategies.

INTRODUCCIÓN

En el panorama educativo actual, la educación inclusiva y la adaptación de modelos pedagógicos para estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) representan un gran desafío y una enorme oportunidad para alcanzar una educación equitativa y de buena calidad. Entre estas adaptaciones, se ha resaltado la aplicación de este por su inclinación hacia el aprendizaje más activo, significativo y centrado en el público objetivo en donde construyen sus conocimientos a través de experiencias colaborativas y significativas. El enfoque adquiere una relevancia especial cuando es aplicado a estudiantes con discapacidad visual, los cuales necesitan métodos de enseñanza diferenciales que potencien al máximo sus capacidades a partir de la utilización de estrategias sensoriales y de recursos disponibles.

La Unidad Educativa Eugenio Espejo ha puesto en ejecución una adaptación del modelo constructivista destinado a alumnos de primer año del Bachillerato General Unificado (BGU) en Ciencias, con el fin de dar una respuesta a las necesidades específicas de quienes presentan discapacidad visual. Este trabajo se centra en evaluar la efectividad de dicha adaptación, al analizar su efecto en el desarrollo de las competencias académicas y la incorporación del aprendizaje de forma autónoma, colaboradora y de reflexión.

La investigación actual pretende responder a la pregunta principal: ¿En qué medida la adaptación del modelo constructivista contribuye al desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad visual? La relevancia de este estudio radica en su aportación a la pedagogía inclusiva y en su carácter orientativo para la mejoría de las praxis educativas en contextos semejantes y avanzar hacia una educación más igualitaria, equitativa y accesible para todos.

En el campo de la educación, el constructivismo es un modelo pedagógico en donde se construye de forma activa el conocimiento a partir de la convivencia y de la reflexión en base a nuevas experiencias. Esta corriente posiciona a los educandos en el núcleo central del aprendizaje, enfatizando la importancia de las relaciones sociales para lograr dicho objetivo. Asimismo, no solo reconoce la peculiaridad de cada individuo, sino que también valora el entorno sociocultural en el que tiene lugar dicho proceso (Rodríguez et al., 2024).

El autor Ortiz (2015) define al aprendizaje como un conjunto de procesos de formación de habilidades metacognitivas y afectivas que se van adquiriendo a lo largo de las etapas de la vida y en los distintos entornos ya que se realiza en colaboración con otras personas, sean compañeros de aula o docentes.

Se debe incentivar el modelo constructivista en el sector educativo y prescindir del modelo tradicional; esto ha puesto un importante cambio en el proceso de enseñanza - aprendizaje. En relación con lo segundo, el alumno tiene un rol pasivo de aprendizaje centrándose más en memorizar y reproducir la información y el docente posee uno activo y es mediador de conocimiento. El constructivismo está involucrado de manera activa en la generación de nuevos conocimientos a partir del aprendizaje autónomo y trabajos reflexivos en el que conlleva a desarrollar competencias y habilidades esenciales para afrontar desafíos.

Por ende, el educador se apoya en técnicas que operan como estrategias pedagógicas para potenciar la autonomía de los alumnos y la organización de su propio proceso de aprendizaje. Tal es así que, la efectividad derivada de éstas se concreta en adecuados métodos que faciliten a los involucrados la realización de distintas aspiraciones y objetivos (Berni & Olivero, 2019).

El constructivismo destaca la importancia del ambiente cultural y social en el progreso del aprendizaje; estos contextos benefician el desarrollo del proceso educativo, potenciando tanto la capacidad de autonomía como la estimulación de habilidades blandas tales como, la creatividad, trabajo en equipo, comunicación y poseer un pensamiento crítico para la obtención de mejores resultados en la resolución de problemas y mejores tomas de decisiones.

Ausubel (2002) asevera que el aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende, de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Reyes, 2021).

Por otro lado, Rocha (2021) conceptualiza que el aprendizaje significativo es la obtención de nuevos saberes con un significado, comprensión, criticidad y la capacidad de emplear estos saberes en la expresión, la discusión y la resolución de problemas, incluidas las cuestiones nuevas.

Lo descrito en párrafos anteriores, facilita a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), la construcción de los nuevos aprendizajes de forma más activa y adaptada a sus características y contextos, ya que impulsa su crecimiento de manera integral y genera una verdadera inclusión educativa. Se debe incluir a todos los ciudadanos considerando sus respectivas peculiaridades y asegurando que todos tengan el mismo acceso de igualdad y equidad de oportunidades de participar, tener libre expresión en los diferentes roles, sean éstos sociales, laborales, culturales o educativos.

Este concepto también se visualiza dentro de las instituciones educativas garantizando que todas las personas sin importar sus rasgos culturales, personales y sociales como origen, discapacidad, género, estado económico e idioma puedan acceder a la educación gratuita y de calidad (Arcos et al., 2023). Para garantizar una mejor atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, debido a las condiciones limitantes y facultades de aprendizaje limitadas, es necesario que el docente elabore una adaptación curricular personalizada para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje.

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del Ecuador en su reglamento conceptualiza el término inclusión educativa como uno de los procedimientos que busca enfrentar y atender a las diferentes necesidades educativas especiales de cada uno de los estudiantes ecuatorianos y extranjeros, fomentando un mayor grado de participación en su etapa educativa, disminuyendo la exclusión y marginación dentro del esquema educativo. Para fomentar esto, se ha desarrollado por parte del Ministerio de Educación diversas medidas como lo son los Departamentos de Inclusión Educativa (DEI), programas de formación educativas para el personal docente y administrativo y las

Unidades de Apoyo a la Inclusión conocidas como (UDAI); todo esto garantiza una educación de excelencia y calidad.

En el Ecuador, según los datos estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) publicados el 3 de diciembre del 2024, en el país hay más de 1,1 millones personas que poseen algún tipo de discapacidad equivalente al 7% total de habitantes y la discapacidad visual representa al 15 % de las discapacidades registradas en el CONADIS equivalente a 180.000 personas (Machado, 2024).

La discapacidad visual puede presentarse en cualquier persona, sin categoría de edad. En algunos individuos, esto surge desde el nacimiento; en otros, se produce debido a la edad avanzada, por un proceso de envejecimiento del cuerpo humano o por accidentes. Esto, no se trata de una enfermedad en sí misma, por el contrario, es secuela de diversas patologías (Jaramillo-Cerezo et al., 2022).

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2019), clasifica a la discapacidad visual en 5 niveles:

- Visión normal, con agudeza visual de 6/6 o mejor.
- Discapacidad visual leve, con agudeza visual menor a 6/12 pero igual o mejor que 6/18.
- Discapacidad visual moderada, con agudeza menor a 6/18, pero igual o mejor que 3/60.
- Discapacidad visual grave, con agudeza menor a 3/60, pero igual o mejor que 6/60.
- Ceguera, por una agudeza visual menor a 3/60 con un campo de visión limitada a menor de 10 grados desde el punto de fijación.

Con base a esta clasificación los profesionales han podido diseñar métodos y estrategias de intervención según el nivel de pérdida de visión que padezca el individuo. A partir de una serie de distintos procedimientos, métodos y objetivos, procuran crear un itinerario educativo que les permita a los estudiantes adquirir las competencias, habilidades y destrezas que son necesarias para conseguir el éxito en su aprendizaje (Hernández & Guaraté, 2019).

Las estrategias que debe seguir un docente dentro de un modelo constructivista para tener una excelente praxis educativa con alumnos de NEE – Visuales:

- Adaptación del contenido multimedia empleando dispositivos reproductores de audios, software de lectura y escritura asistida y el sistema Braille.
- Promover el aprendizaje multisensorial, utilizando el oído, el tacto y el movimiento corporal.
- Organizar grupos de trabajos colaborativos para que exista mayor interacción, participación e inclusión.
- Emplear el uso de pantallas táctiles y dispositivos electrónicos.
- Debates y lluvia de ideas a través de preguntas abiertas.

METODOLOGÍA

En esta investigación, se empleó un enfoque cuantitativo, el cual permitió analizar, cuestionar e interpretar datos numéricos para llegar a obtener un determinado resultado a través de un cuestionario de preguntas con escala de Likert dirigidas a 40 estudiantes y a los 14 docentes que impartieron clases en el primer año de Bachillerato General Unificado en Ciencias paralelo “A” en la Unidad Educativa Eugenio Espejo. La encuesta se aplicó mediante el uso de un formulario de Google donde se recolectaron datos sobre la comprensión del modelo pedagógico constructivista en el contexto educativo actual y la identificación de varios factores influyentes.

Es preciso mencionar que la selección de los involucrados descritos en el párrafo anterior, siguió un muestreo intencional por criterios en donde se buscó la diversificación de los perfiles en la parte de la academia, pero también con grupos de necesidades educativas en específico. Los tres participantes elegidos para este trabajo fue debido a lo siguiente: matrícula activa, disponibilidad y accesibilidad. La proporción de 3/40 asegura una representatividad contextual sin pretender generalización estadística y permitió un análisis comparativo de estrategias fomentando la inclusión.

RESULTADOS

Preguntas Dirigidas a los Estudiantes

Pregunta 1: ¿Estás de acuerdo con que el modelo pedagógico constructivista promueva una mayor participación activa en su proceso educativo?

Figura 1: *Percepción de los estudiantes sobre la participación activa en el modelo constructivista*

Con la recolección de los datos de la encuesta un 47,5% y otro 40% de los encuestados mostraron un alto nivel de aceptación positiva en que el constructivismo en la educación promueve la capacidad para fomentar una participación activa y significativa en los estudiantes brindando la oportunidad de aprender a sus propios ritmos de aprendizaje, mientras que un 10% se mantuvo neutral al respecto ya que no mostró una inclinación clara hacia el constructivismo.

Pregunta 2: ¿Considera usted que el material didáctico utilizado por el docente está adecuadamente diseñado para responder a su necesidad visual?

Figura 2: *Diseño de material didáctico adaptado a los estudiantes NEE – visual*

La mayoría de los estudiantes encuestados evidenciaron que 37,5 % está totalmente de acuerdo y el otro porcentaje con el 25% estuvieron de acuerdo que el material didáctico presentado por el docente respondió a la necesidad especial de cada involucrado en especial, a los que tenían discapacidad visual y el 17,5% se mantuvo neutral y con un total del 20% mostraron inconformidad.

Pregunta 3: *¿Considera usted que las estrategias pedagógicas constructivistas utilizadas en clases le incrementa la motivación a participar en su proceso de aprendizaje?*

Figura 3: *Estrategias pedagógicas constructivistas*

En relación de los datos obtenidos, el 27,5% de estudiantes consideraron estar totalmente de acuerdo, mientras el mayor porcentaje de 42,5% evidenció estar de acuerdo, sumando el 70% de los son resultados favorables. Por otro lado, un 22,5% se mantuvo neutral y el 7,5% restante mostró un resultado negativo. Estos resultados demostraron que la mayoría de los estudiantes consideraron que las estrategias pedagógicas constructivistas motivan en un alto nivel a participar activamente en su aprendizaje; aún existe un grupo de estudiantes que siente inconformidad de la utilización de estas estrategias.

Pregunta 4: *¿Estás de acuerdo en que se deberían promover actividades inclusivas que tengan en cuenta las necesidades especiales visuales de tus compañeros de clase?*

Figura 4: *Actividades inclusivas para estudiantes con NEE- Visual*

El 52.2% de los encuestados estuvo de acuerdo en promover actividades inclusivas que consideren las necesidades especiales visuales de sus compañeros de clase. Además, el 35% mostró un total acuerdo, lo que subraya un fuerte respaldo y una conciencia generalizada sobre la importancia de la inclusión en el entorno educativo. Por otro lado, el 10% se mantuvo neutral, indicando una falta de información o experiencia directa en el tema de actividades antes mencionadas. Sólo un 2.5% mostró un total desacuerdo, lo que indicó que existió una oposición mínima a estas iniciativas.

Preguntas a los docentes

Pregunta 5: *¿Considera usted que el modelo pedagógico constructivista dentro del aula de clases ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes?*

Figura 5: *Percepción docente sobre el progreso académico de los estudiantes*

Según los datos obtenidos de los encuestados acerca del impacto que tuvo el modelo constructivista en rendimiento académico de los estudiantes dentro del aula de clases evidenció que el 85,7% observó que este modelo aportó efectivamente al aprendizaje, mientras que solo un 14% se mantuvo neutral. Estos resultados sugirieron una aceptación y valoración positiva del modelo pedagógico constructivista, evidenciando su eficacia en la mejora del rendimiento académico según la percepción de los encuestados.

Pregunta 6: *¿Piensa usted que el modelo pedagógico constructivista favorece un aprendizaje más significativo y duradero en los estudiantes?*

Figura 6: *Modelo Constructivista y Aprendizaje*

En relación con el modelo constructivista, el 71,4% de los encuestados estuvieron de acuerdo. Un 21,4% se mantuvo neutral al respecto, mientras que solo un 7,1% mostró estar totalmente en desacuerdo con este enfoque pedagógico.

Estos resultados indicaron una amplia aceptación y una evaluación positiva del modelo constructivista, destacando su eficacia en la promoción de un aprendizaje significativo y duradero.

Pregunta 7: *¿Considera usted que se debería brindar capacitación permanente a los docentes para atender de manera efectiva a estudiantes con necesidades especiales visuales?*

Figura 7: *Percepción acerca de la capacitación docente sobre discapacidad visual*

El mayor porcentaje de 50% consideró estar de acuerdo en recibir capacitaciones permanentes a los docentes para poder atender de manera efectiva los distintos estudiantes

con necesidades especiales que se ven dentro de un aula educativa, y el otro 35,7% estuvo totalmente de acuerdo porque las capacitaciones serían de gran ayuda mientras que el menor porcentaje estuvo neutral en que se debería considerar brindar las capacitación, recibir una adecuada capacitación ayuda al docente a estar preparado y afrontar las diferentes necesidades que hay dentro de una aula de clases.

Pregunta 8: *¿Considera usted que los estudiantes con necesidades especiales visuales en su clase pueden participar de manera efectiva en las actividades educativas?*

Figura 8: *Participación efectiva de estudiantes NEE- Visual en actividades educativas*

El 42.90% de los encuestados se sintieron neutrales sobre la participación efectiva de los estudiantes con necesidades visuales especiales en las actividades educativas, mientras que un 35.7% estuvo de acuerdo con que pueden participar efectivamente. Un 21.4% estuvo en desacuerdo, indicando algunos desafíos percibidos en la inclusión. No hubo respuestas en los extremos, mostrando opiniones más moderadas. En general, aunque existió una inclinación positiva, se evidenció la necesidad de mejorar el apoyo y los recursos para estos estudiantes.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la pregunta 1, sobre si el modelo constructivista promueve una mayor participación, el 87,50% la suma de totalmente de acuerdo y de acuerdo indicó hallazgos favorables destacando la efectividad en el desempeño académico de los estudiantes. De hecho, con el correcto diseño de materiales didáctico-adaptados a estudiantes con NEE en la pregunta 2, se evidenció un 37,50% en la que favoreció a la

construcción activa de aprendizajes, permitiendo a los estudiantes participar en las clases e involucrarse más por explorar y descubrir conocimiento. Esto se contrasta con lo que asevera Reyes (2021) en donde el aprendizaje significativo interactúa con la parte cognitiva y fomenta un nuevo conocimiento para destacar dentro del aprovechamiento académico. En la pregunta 3, se abordaron las estrategias pedagógicas constructivistas, demostró resultados altamente positivos. El 42,50% de los estudiantes revelaron que su motivación incremento de manera drástica con las estrategias implementadas por el docente en las clases, promoviendo la autonomía, interés por el conocimiento y despliegue de habilidades blandas. Sumándose a eso, el 52,50% de los resultados de la pregunta 4, están de acuerdo que la integración de actividades inclusivas tendiendo en consideración a los estudiantes con NEE-visuales ayudó a potenciar su autoestima, confianza y fortalece sus habilidades sociales, creando entornos más equitativos y justos para su desarrollo educativo; esto hace contraste con Berni y Olivero (2019) en donde las estrategias pedagógicas potenciaron el aprendizaje autónomo de los mismos e involucró en distintos contextos.

Además, en la pregunta 5, el 64% evidenció estar de acuerdo en el empleo del modelo pedagógico constructivista en la praxis docente dado a que incrementó el rendimiento académico de los estudiantes y elevó la calidad educativa de la institución. Como resultado con la pregunta 6, emplear este modelo ayudó a que el aprendizaje sea más significativo debido a que el estudiante construye sus propios conocimientos desde su relación con su entorno, se almacenen en su memoria de largo plazo y en vez de solo memorizar y recibir conocimiento desde un rol pasivo.

Por otro lado, la pregunta 7 exploró la capacitación permanente de los docentes, el 50% estuvo de acuerdo que necesitan recibir preparación continua para atender las diversas características y discapacidades que se presentan en un salón de clases en especial a quienes padecen de discapacidad visual, permitiendo mejorar la práctica pedagógica y realizar adaptaciones curriculares a estudiantes con NEE. Por último, con los datos obtenidos de la pregunta 8, el mayor porcentaje de 42,90% de los docentes estuvieron totalmente de acuerdo en que los estudiantes con NEE visual, pueden participar de manera efectiva en clases a través de sus actividades inclusivas e interactivas que implementan para que obtengan mejores resultados en el aprendizaje.

CONCLUSIONES

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se ha podido establecer las siguientes conclusiones:

El modelo pedagógico constructivista adaptado a estudiantes con NEE (visual) logró mejorar la participación activa y la construcción directa del aprendizaje significativo a partir de experiencias directas y de trabajo colaborativo debido a que es muy fundamental contar con el apoyo de estrategias pedagógicas efectivas, habilidades cognitivas y sensoriales.

Tanto estudiantes como docentes comprendieron adecuadamente el modelo constructivista, pero fue esencial ofrecer capacitaciones continuas para actualizar y mejorar las metodologías activas e integrar tecnologías educativas dentro del aula para que así el proceso pedagógico se pueda desarrollar de una manera plena.

La accesibilidad a materiales adaptados a las peculiaridades de estudiantes con discapacidad visual, el monitoreo constante del educador con el apoyo adecuado uso de tecnologías asistidas fueron importantes para un aprendizaje más inclusivo y efectivo; éstos causaron un efecto positivo en los involucrados.

La implementación de las estrategias pedagógicas constructivistas incrementó la motivación y participación en los estudiantes con NEE obteniendo mejores resultados en su rendimiento académico, creando un entorno inclusivo y colaborativo que fomentó la exploración y el descubrimiento del conocimiento creando así experiencias de aprendizaje significativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arcos Proaño, N., Garrido Arroyo, C., & Balladares Burgos, J. (2023). La Inclusión Educativa en Ecuador: una mirada desde las Políticas Educativas . *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 6607-6623. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6656

Ausubel, D. (2000). *Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva.* Barcelona: Paidós.

Berni, L., & Olivero, F. (2019). La investigación en la praxis del docente: Epistemología

Hernández, C., & Guaraté, A. (2019). Modelos didácticos para situaciones y contextos

<https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1730/1/TUAEXCOMMGEA005-2015.pdf>

Jaramillo-Cerezo, A., Torres-Yepes, V., Franco-Sánchez, I., Llano-Naranjo, Y., Arias-Uribe, J., Suárez-Escudero, J. C., Jaramillo-Cerezo, A., Torres-Yepes, V., Franco-Sánchez, I., Llano-Naranjo, Y., Arias-Uribe, J., & Suárez-Escudero, J. C. (2022). Etiología y consideraciones en salud de la discapacidad visual en la primera infancia: revisión del tema. *Revista Mexicana de Oftalmología*, 96(1), 27–36.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2604-12272022000100027

Machado, J. (2024, Diciembre 3). En números: Estos son los tipos de discapacidad con mayor prevalencia en Ecuador. *Primicias*.

<https://www.primicias.ec/sociedad/personas-discapacidad-discriminacion-inec-censo-84617/>

Ortiz, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 19, 93-110.

<http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf>

Reyes, G. R. B. (2021). El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza – aprendizaje. *Dialnet*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7927035>

Rocha, J. C. R. (2021). Importancia del aprendizaje significativo en la construcción de conocimientos. *Revista Científica de FAREM-Esteli*, 63–75.

<https://doi.org/10.5377/farem.v0i0.11608>

Rodríguez Rodríguez , A. ., Domínguez Gálvez , D. L., & Solórzano Álava , W. L. (2024). Comparación del Método Socrático y el Constructivismo en la Educación Moderna . *Revista Científica De Innovación Educativa Y Sociedad Actual*

"ALCON", 4(4), 105–117. <https://doi.org/10.62305/alcon.v4i4.212>

UNICEF. (Junio de 2019). Definición y clasificación. [unicef.org](https://www.unicef.org):

<https://www.unicef.org/lac/informes/definici%C3%B3n-y-clasificaci%C3%B3n-de-la-discapacidad>